

ERKLI SINOVLAR KETMA-KETLIGI VA BINOMIAL TAQSIMOT

Ne'matova Mavjuda Mo'minjon qizi¹, Xanimkulov Baxrom Roxmonqulovich²

¹CHDPU talabasi, ²dotsent, CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292090>

Annotatsiya. Ehtimollar nazaryasining dastlabki tushunchalari – tajriba, hodisa, elementar hodisa va ehtimolliklardir. Ehtimollar nazariyasining asosiy tushunchalaridan biri “tasodifiy hodisa” tushunchasidir. Natijasini oldindan aytib bo'lmaydigan tajriba o'tkazilayotgan bo'lsin. Bunday tajribalar ehtimollar nazariyasida tasodifiy deb ataladi.

Kalit so'zlar: Hodisalar, tajriba, muqarrar hodisa, mumkin bo'lmagan hodisa, tasodifiy hodisa, elementar hodisa.

Аннотация. Предварительные понятия возможности-экспериментально, инциденты, элементарные события и вероятность. Одной из основных понятий теории вероятности является концепция «случайного события». Пусть результат проведет непредсказуемый эксперимент. Такие эксперименты называются случайными в теории вероятности.

Ключевые слова: события, опыт, достоверное событие, невозможное событие, случайное явление, элементарное явление.

Annotation. Preliminary concepts of the possibility are experimentally, incidents, elementary events and probability. One of the main concepts of probability theory is the concept of a “random event”. Let the result conduct an unpredictable experiment. Such experiments are called random in probability theory.

Keywords: Events, experience, inevitable event, impossible event, a random phenomenon, elemental phenomenon.

Erkli sinovlar ketma-ketligi. Ma'lumki, hodisani kuzatish uchun o'tkaziladigan tajribalar bir necha marta takrorlanishi mumkin. U holda bu tajribalar ketma-ketligida har bir tajribaning natijasi undan oldingi tajribalar natijasiga bog'li bo'lishi yoki bog'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, qutida n ta qora, m ta oq shar bor. Tajriba qutidan bitta shar olinishi, A hodisa esa olingan sharning oq chiqishi bo'lsin. Buni ikki usulda amalga oshirish mumkin: a) har bir tajribada olingan shar tajribadan so'ng yana qaytarib qutiga solinadi; b) har bir tajribada olingan shar tajribadan so'ng qaytarib qutiga solinmaydi. Har birini alohida ko'rib chiqamiz.

a) Agar har bir tajribada olingan shar tajribadan so'ng yana qaytarib qutiga solinsa, har bir tajribada A hodisaning ro'y berish ehtimoli: $P(A) = \frac{m}{n+m}$.

b) Agar har bir tajribada olingan shar tajribadan so'ng qaytarib qutiga solinmasa, har bir tajribada $P(A)$ ehtimolning qiymatini hisoblash uchun oldingi tajriba natijasini e'tiborga olishga majburmiz.

Haqiqatan ham, birinchi tajribada $P(A) = \frac{m}{n+m}$ bo'ladi, ikkinchi tajribada $P(A) = \frac{m-1}{n+m-1}$ (birinchi tajriba natijasi A hodisa bo'lsa) yoki $P(A) = \frac{m}{n+m-1}$ (birinchi tajriba natijasi \bar{A} hodisa bo'lsa) va hakozi, ya'ni ikkinchi tajribadan boshlab har birtajribaning natijasi oldingi tajribalar natijasiga bog'liq.

Bu misolning a) holatdagi tajribalar ketma-ketligini erkli sinovlar ketma-ketligi deb ataymiz.

I-ta'rif. Agar o'tkazilayotgan tajribalar ketma-ketligida har bir tajribaning natijasi (ikkinchi tajribadan boshlab) oldingi tajribalar natijasiga bog'liq bo'lmasa, u holda bu tajribalar ketma-ketligi erkli sinovlar ketma-ketligi deb ataladi.

Biz quyida bir nechta alohida sodda hodisalardan iborat bo'lgan murakkab hodisa tushunchasidan foydalanamiz.

Erkli sinovlar ketma-ketligining har bir tajribasida A hodisaning ro'y berish ehtimoli yo har xil, yoki bir xil bo'lishi mumkin. Biz soddalik uchun bu ketma-ketlikining har bir tajribasida A hodisa bir xil ehtimolga ega deb faraz qilamiz.

Faraz qilaylik, n ta erkli sinash o'tkazilayotgan bo'lib, ularning har birida A hodisa ro'y berishi yoki ro'y bermasligi mumkin bo'lsin va har bir sinashda A hodisaning ehtimoli bir xil, chunonchi p ga teng deb hisoblansin, u holda ro'y bermaslik ehtimoli $q=1-p$. Masalan, o'yin soqqasini tashlashdan iborat tajriba o'tkazilmoqda. Har bir tashlashda u yoki bu sonda ochkolar chiqish ehtimolligi oldingi tashlashlarda qanday ochko chiqqanligiga bog'liqmasligi ravshan, binobarin biz A hodisa sifatida 3 ochkoning chiqishini qarasaq, bu holda erkli sinovlar ketma-ketligiga ega bo'lamiz va $p=\frac{1}{6}$, $q=\frac{5}{6}$.

Binomial sxema. n ta sinashda A hodisaning rosa k marta ro'y berishi va $n-k$ marta ro'y bermaslik ehtimoli – $P_n(k)$ ni hisoblaymiz. Buning uchun ketma-ket o'tkazilgan n ta tajribani bitta murakkab tajriba deb qarasaq, bu tajribaning natijasi A_1, A_2, \dots, A_n ko'rinishda bo'lib, uning har bir A_i ($i=\overline{1, n}$) hadi yoki A , yoki \bar{A} bilan ifodalanadi. Bunday hodisalar soni 2^n ta bo'ladi. Haqiqatan ham, A_1, A_2, \dots, A_n hodisalar ichida:

1) A_1, A_2, \dots, A_n hodisaning $A_i=A$ ($i=\overline{1, n}$) shartni qanoatlantiradigan kombinatsiyasi bitta;

2) A_1, A_2, \dots, A_n hodisaning $\bar{A}\bar{A}\bar{A} \dots A$ ko'rinishdagi kombinatsiyalari soni n ta;

k) A_1, A_2, \dots, A_n hodisaning $\underbrace{AA \dots A}_k \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-k}$ ko'rinishdagi kombinatsiyalari soni C_n^k ta;

n) A_1, A_2, \dots, A_n hodisaning $A_i=\bar{A}$ ($i=\overline{1, n}$) shartni qanoatlantiradigan kombinatsiyasi bitta.

Shunday qilib, $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$ ketma-ketlikni hosil qilamiz, u holda guruhlash xossasiga asosan, $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$.

Agar n ta tajribada A hodisaning rosa k marta ro'y berishini B hodisa deb qarasaq,

$$B = (\underbrace{AA \dots A}_k \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-k}) \cup \underbrace{AA \dots A}_{k-1} \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-k} \cup \dots \cup \underbrace{\bar{A}\bar{A} \dots \bar{A}}_{n-k} \underbrace{AA \dots A}_k \quad (1)$$

bo'lib, u C_n^k ta haddan iborat bo'ladi. Tajribalar ketma-ketligi erkli bo'lganligi sababli ko'paytirish teoremasiga ko'ra (1) ifodadagi har bir hadning ehtimolligi $p^k q^{n-k}$ bilan aniqlanadi, u holda (1) ifodada yig'indidagi har bir had birgalikmasligini e'tiborga olsak:

$$P(B) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (2)$$

Boshlang'ich belgilashlarga qaytib,

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (3)$$

Bernulli (binomial) formulasini hosil qilamiz. (3) binomial formula deb atalishiga sabab u

$$(p+q)^n = C_n^n p^n q^0 + C_n^{n-1} p^{n-1} q + \dots + C_n^k p^k q^{n-k} + \dots + C_n^0 p^0 q^n$$

Nyuton binomining umumiy hadini ifodalashidir.

Misol.

1. Har bir detalning standart bo'lish ehtimoli $p=0,8$ bo'lsa, tavakkaliga olingan 5 ta detaldan 2 tasining standart bo'lish ehtimolini toping.

Yechish. Bu holda $n=5$, $m=2$, $p=0,8$ va $q=0,2$. Bernulli formulasiga asosan

$$P_5(2) = C_5^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^3 = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,00512 = 0,0512.$$

2. Tanga 10 marta tashlandi. «Gerb»ning 3 marta tushish ehtimoli qanchaga teng?

Yechish. Bu hodisaning har bir tajribadagi ehtimoli $1/2$ ga teng. Bundan,

$$P_{10}(3) = C_{10}^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{10!}{3!7!} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{15}{28}.$$

A hodisaning o'tkazilayotgan n ta erkli sinovda kamida k_1 marta va ko'pi bilan k_2 marta ro'y berish ehtimoli

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) = P_n(k_1) + P_n(k_1+1) + \dots + P_n(k_2) \quad (4)$$

formula bilan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maxmudova D.M., Xanimkulov B.R. Usmonov B.Z. Ehtimollar nazariyasi. O'quv qo'llanma "Universitet" nashriyoti. 2022. – 5 b.
2. Гмурман В.Е. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика. Дарслик. Ўқитувчи-1977.